

SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI**Botirova Nodira Sherali qizi¹**

talaba

Abdikomilova Mohinur Jamoliddin qizi²

talaba

Botirov Bektosh Farhod o'g'li³

assistent

1-2-3 Jizzax politexnika instituti

korreys95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440801>

Barcha sanoat ishlab chiqarish korxonalari ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha tasniflanadi. Ishlab chiqarish tarmog'i - bu xalq xo'jaligi tarmog'ining ajralmas bir qismi bo'lib, u transport, yoqilg'i, energetika, sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va h.k. tarmoqlardan tashkil topadi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot tarmog'ida jami 15 dan ortiq yirik tarmoqlar mavjuddir. Yirik tarmoqlar o'z navbatida 160 dan ortiq kichik tarmoqlarga ajratilgan. Qurilish sohasi iqtisodiyotning alohida sohasi sifatida qaraladigan bo'lsa, tarmoq, transport qurilishi, qishloq xo'jalik qurilishi, turar-joy qurilishi, kommunal xo'jalik qurilishi va h.k. kichik sohalarga ajratilgan. Qurilish ishlarini olib borish va loyihalash tizimlarida tarmoqni turlanish asos qilib olingan va ushbu asosda sanoat binolari turlarga ajratib tasniflanadi.

Har qanday tayyor mahsulotlar va yarim fabrikatlar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan korxonalar sanoat korxonalarida deb yuritiladi va mahsulotlar ishlab chiqarish uchun sanoat korxonalarida olib boriladigan texnologik jarayonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yoki qisman bo'lsada aloqador va texnologik jarayonlar yuritiladigan binolar sanoat binolari deb ataladi. Har qanday sanoat korxonalarida qanday turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishidan qat'iy nazar o'z tarkibida quyida keltiriladigan bino turlariga ega bo'lishi shart:

- asosiy ishlab chiqarish binolari;
- energetika binolari;
- transport-omborxonalar xo'jalik binolari;
- yordamchi binolar.

Sanoat korxonalarining asosiy ishlab chiqarish binolarida sanoat korxonalarida ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotlar yoki yarim fabrikat shaklidagi tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi va istemol uchun uzatiladi (M: mexanik yig'ish, to'quv, temirchilik, shtamlash, termik ishlov berish, temir beton mahsulotlar ishlab chiqarish va h.k. sexlar).

Sanoat korxonalarining energetika binolarida korxonada bo'lib o'tadigan texnologik jarayonlarni amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan energetik

jarayonlar amalga oshiriladi (issiqlik energetika qurilmalari, transformator stansiyalari, issiqlik qurilmalari, kompressor qurilmalari va h.k.lar joylashtirilgan binolar).

Sanoat korxonalarining transport-omborxonalar xo'jalik binolariga transport parklari, garajlar, xom ashyo va tayyor mahsulotlar omborlari hamda xo'jalik ishlari uchun mo'ljallangan binolari kiritiladi.

Sanoat korxonalarining yordamchi binolariga ma'muriy, maishiy, xizmat ko'rsatuvchi, ovqatlanish, tibbiyot va boshqa xizmatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan binolari kiritiladi.

Sanoat korxonalarining binolari quyidagi belgilariga qarab klassifikatsiyalanadi:

a) mo'ljallanishiga qarab :

1-guruh: - og'ir sanoat, mashinasozlik, qurilish buyumlari va mahsulotlari ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan sanoat korxonalarini binolari (mashinasozlik va og'ir sanoat zavodlarining quyuv, tokarlik, frezerlash, chilangarlik-temirchilik, mexanik – yig'ish, tamirlash sexlari, qurilish korxonalarining ustunlar, to'sinlar, tomning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari ishlab chiqarish sexlari va h.k. lar);

2-guruh: - tayyorlanishi bo'yicha yengil vaznga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan sanoat korxonalarini binolari (yengil sanoat korxonalarini, mebel, tikuv trikotaj fabrikalari sexlari va boshqa korxonalarining sexlari);

3-guruh: - texnologik jarayonlarni olib borishda olovga va kimyoviy jarayonlarga tez beriluvchan xususiyatga ega bo'lgan mahsulotlarni tayyorlovchi sanoat korxonalarini binolari (neft va neft mahsulotlarni qayta ishlovchi, ishlab chiqarish jarayonida ishqorlar, kislotalar va boshqa turdagi kimyoviy reaksiyalarga hamda olovga tez beriluvchan mahsulotlar bilan ish olib boruvchi korxonalarining sexlari va h.k. lar);

4-guruh: - tayyorlanish jarayonida va texnologiyada o'ta kuchli aniqlikni va sifatni talab etuvchi mahsulotlarni tayyorlovchi sanoat korxonalarini (yuviler mahsulotlari, elektronika mahsulotlari, oziq-ovqatlar ishlab chiqarish korxonalarining sexlari va h.k. lar);

b) Hajmiy-tarxiy yechimlarida konstruktiv loyihalashga qarab: - karkassiz va karkasli;

v) Hajmiy-tarxiy yechimlarida qavatlar soniga qarab: - bir qavatli, ikki qavatli va ko'p qavatli;

g) Yuk ko'taruv transport jihozlarining mavjudligiga qarab: - yuk ko'taruv transport jihozlariga ega bo'lgan va yuk ko'taruv transport jihozlariga ega bo'lmagan;

d) Tom tuzilishining konstruktiv sxemasi bo'yicha: - karkasli tekis tom yopma konstruksiyali (to'sin, ferma, arka va ramali konstruksiyalardan), karkasli fazoviy tom yopma konstruksiyali (qobiqli, tahlama, gumbaz, kesishgan chaparasta konstruksiyali va h.k. lar);

e) Asosiy yuk ko'taruv konstruksiyalarining tayyorlanish mahsulotiga qarab: - temir-beton karkas konstruksiyali, metall karkas konstruksiyali, g'isht-tosh devorli, metall va yog'och konstruksiyali;

j) Isitish sistemasining mavjudligiga qarab: - isitiladigan va isitilmaydigan;

z) Shamollatish sistemasining mavjudligiga qarab: - to'siq konstruksiyalarida joylashtirilgan maxsus yoriqlar orqali tabiiy shamollatiladigan, maxsus shamollatish qurilmalari yordamida suniy shamollatiladigan, belgilangan parametrlar nazorat etilib maxsus kondisionerlar yordamida sovutiladigan (harorat, namlik, havoning tozalik darajasi va h.k.);

i) Yoritish sistemasining mavjudligiga qarab: - tabiiy yoritiladigan, suniy yoritiladigan, aralash yoritiladigan;

k) Tom profili bo'yicha: - fonar qurilmalari bilan, fonar qurilmasiz;

l) Tomdan suvning oqishiga qarab: - uyushtirilgan yoki uyushtirilmagan;

m) Binoning issiqlik-namlik rejimidan kelib chiqib issiqlik va par saqlovchi qatlama ega bo'lgan (uteplenniye), issiqlik va par saqlovchi qatlama ega bo'lmagan (neuteplyonniye).

1.1-rasm. Bir qavatli sanoat binolarining turlari.

a) bir qavatli bir proletli bino, osma turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; b) bir qavatli bir proletli bino, ko'priqli turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; v) bir qavatli ikki prolyotli bino, osma turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; g) ko'p proletli prolyotlar balandligi har xil bino, ko'priqli turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; d) ko'p proletli, fonarli bino, osma turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; e, j) fonarli ko'p prolyotli

bino, ko'priqli turdagi yuk ko'taruv jihozi bilan; i) bir qavatli sanoat binosining umumiy ko'rinishi.

Barcha sanoat binolari quyidagi belgilariga qarab to'rt sinfga ajratiladi va o'z-o'zidan ma'lumki ularni loyihalash va qurish ishlarini amalga oshirishda ularga alohida ekspluatatsion talablar qo'yiladi.

Uzoq muddatli xizmat qilish bo'yicha sanoat binolari uch darajaga bo'linib I-darajaga kiritiluvchi binolar kamida 100 yil, II-darajaga kiritiluvchi binolar kamida 50 yil, III-darajaga kiritiluvchi binolar kamida 20 yil xizmat ko'rsatish muddatiga ega bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.B.Berdiyev, V.Botirov "Sanoat binolari" o'quv qo'llanma. 2022
2. SHNQ 1.01.01-09 Qurilish sohasidagi normativ xujjatlar tizimi.
3. QMQ 2.01.06-97 Qurilishda qo'llaniladigan fizik kattaliklar birliklari ro'yxati.
4. SHNQ 1.03.01-03 Korxonalar, binolar va inshootlar uchun kapital qurilishning loyiha xujjatlari tarkibi, uni tayyorlash, ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash.
5. SHNQ 1.03.07-10. Qurilishda mualliflik va texnik nazorat to'g'risidagi NIZOM.
6. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. *Science and Education*, 2(5), 176-181.
7. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. *Science and Education*, 3(2), 241-247.
8. Хакимов, О., & Курбанов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(5), 58-64.
9. Хидоятлов, Р., Хакимов, О., & Исакобулов, Р. Ю. (2016). Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения. *Молодой ученый*, (7-2), 96-99.
10. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. *Science and Education*, 2(12), 324-333.
11. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 122-127.

12. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 128-133.
13. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO 'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O 'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 54-56.
14. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.
15. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. *Science and Education*, 3(3), 244-248.
16. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTAHKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 310-318.
17. Nurmamatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. *Science and Education*, 3(3), 146-152.
18. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. *European science review*, (9-10), 184-186.
19. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 99-106.
20. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO 'LGAN OG 'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO 'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).
21. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 16, 14-17.
22. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC*

CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"
(Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).

23. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.

24. Aziza, K. (2022). Ecological Concrete on Base Concrete-Building Waste. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 87-90.

25. Shodmonov, A. Y., & qizi Boboqulova, S. R. (2022). Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash. Science and Education, 3(2), 193-197.

26. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASINING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Solution of social problems in management and economy, 1(6), 20-27.

27. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH-MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASI TARKIBIDAGI QO'SHIMCHALARNING SIQILISHGA BO'LGAN MUSTANKAMLIGI. Science and innovation in the education system, 1(6), 49-55.

28. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).

29. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).

30. Нарзикулов, Ғ., & Каримқулова, М. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ БИНОЛАРИНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ. Current approaches and new research in modern sciences, 1(5), 29-35.

31. Шукуров, И. С., Сагатов, Б. Ў., & Нияткул, Ғ. (2022). Том конструкциясини энергия самарадорлигини оширишда маҳаллий материалларини қўллашнинг муқобил ечимлари. Science and Education, 3(4), 548-554.

32. Шукуров, И. С., Сагатов, Б. Ў., & Нарзикулов, Ғ. Н. Ў. (2022). Биноларнинг энергия самарадорлигини ошириш бўйича ривожланган мамлакатлар ва Ўзбекистонда амалга оширилаётган ишлар таҳлили. Science and Education, 3(4), 601-608.

33. Абдурахимов, К. О. (2019). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА. Вестник науки, 3(11), 7-10.
34. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. Современное промышленное и гражданское строительство, 17(2), 77-84.
35. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-1), 6-11.
36. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-9), 6-8.
37. Ganiev, A., Tursunov, B., & Karshiev, E. (2022, June). Study of physical and mechanical properties of high strong concrete with chemical additives. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 050046). AIP Publishing LLC.
38. Ганиев, А. угли Турсунов, БА, & Курбанов, ЗХ (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. Science and Education, 3(4), 492-498.

